

KO'P QAVATLI BINOLARDA TEMIRBETON OUTRIGGER TIZIMLARINI QO'LLASH VA ULARNING TAHLILI

ПРИМЕНЕНИЕ И АНАЛИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ АУТРИГЕРНЫХ СИСТЕМ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ

APPLICATION AND ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE OUTRIGGER SYSTEMS IN HIGH-RISE BUILDINGS

Norov Nusiratjon Nuraliyevich¹, Abdirayimov Yusufbek Murod o'g'li²

¹TAQU, t.f.f.d. (PhD), dotsent, ²TTPU doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20644047>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Respublikamiz zilzila xavfi yuqori bo'lgan hududlarida qurilishi rejalashtirilgan ko'p qavatli binoning zilzilabardoshlilikini ta'minlash maqsadida temir-beton outrigger tizimlaridan foydalanish va hozirgi amaldagi normalar asosida loyihalangan konstruktiv yechimlar asosida loyihalangan binoning texnik xususiyatlari bilan taqqoslash, binoning zilzila ta'siriga qarshilik ko'rsatish qobiliyatini tahlil qilish ishlari olib borilgan. Shuningdek bugungi kundagi zilzilabardosh binolar konstruktiv yechimlari tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** temirbeton outrigger, konstruktiv tizim, seysmik xavfsizlik, an'naviy yechim, aktiv va passiv yechim, ustivorlik, mustahkamlik, ko'chish.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается применение железобетонных аутригерных систем для обеспечения сейсмостойкости многоэтажных зданий, планируемых к строительству в сейсмоопасных районах Республики. Проведено сравнительное исследование конструктивных решений с использованием аутригерных систем и решений, разработанных в соответствии с действующими нормативами. Выполнен анализ способности здания противостоять сейсмическим воздействиям на основе его технических характеристик. Также рассмотрены и проанализированы современные конструктивные решения сейсмостойких зданий.*

***Ключевые слова:** железобетонный аутригер, конструктивная система, сейсмическая безопасность, традиционное решение, активные и пассивные решения, приоритет, прочность, перемещение.*

***Abstract.** This paper investigates the use of reinforced concrete outrigger systems to ensure the seismic resistance of high-rise buildings planned for construction in seismically active regions of the Republic. A comparative analysis is carried out between the structural solutions incorporating outrigger systems and those designed in accordance with current design codes. The study evaluates the building's ability to resist seismic effects based on its technical characteristics. In addition, contemporary structural solutions for earthquake-resistant buildings are reviewed and analyzed.*

Keywords: reinforced concrete outrigger, structural system, seismic safety, conventional solution, active and passive solutions, priority, strength, displacement.

Kirish. So‘nggi yillarda mamlakatimizda seysmologiya, inshootlarning seysmik mustahkamligini va seysmik xavfsizlikni ta‘minlash sohalarini rivojlantirish hamda soha tashkilotlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish bo‘yicha keng ko‘lamli kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi. Bugungi kunda bu sohalaridagi islohotlarni izchil davom ettirish, aholining seysmik xavfsizligini ta‘minlashning yangi usullarini joriy qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda [1].

Respublikamiz hududida qurilishi rejalashtirilayotgan bino va inshootlarning zilzilabardoshliligini, mustahkamligini va umumiy ustivorligini ta‘minlash maqsadida ushbu bino va inshootlarda yangicha yondashuvlarni tahlil qilish, rivojlangan mamlakatlar tajribasini o‘rganishimiz lozim. Bundan tashqari, [2].

Mamlakatimiz yer maydoni zilzilaviy hududda joylashganligi sababli binolarni loyihalashda ularni zilzila kuchi ta‘siriga hisoblash muhim ahamiyat kasb etadi. Ma‘lumki, zilzilaning intensivligi zilzila o‘chog‘idan chiqqan energiya miqdoriga, muhitning tuzilishiga va grunt sharoitiga, muhitning elastiklik xossasiga, inshootning dinamik xossalari (xususiy tebranish davri, zichligi, va boshqalar)ga bog‘liqdir[3].

Asosiy qism. Toshkent shahrining yuqori zilzila mintaqasida joylashgan 3 qavatli temirbeton karkasli bino, bunda (to‘ldiruvchisi vertikal va zilzila ta‘sirilarini qabul qiladigan) pishgan g‘ishtli to‘ldiruvchiga ega. Bino rejada to‘g‘ri to‘rtburchak shaklda bo‘lib, o‘lchami 15.8x33 m, qavat balandligi 3.3m, binoning umumiy balandligi 11.10 m. Ushbu bino 1998-yilda qurilgan. Poydevorlari tasmaimon quyma temirbetondan, ustun va to‘sinlari quyma temirbetondan, orayopmalari yig‘ma temirbeton ko‘p bo‘shliqli plitalardan va tom yopma qismi shamollatiladigan chordoqli tom bo‘lib yog‘och konstruksiyasidan ishlangan. Tom qoplamasi metall profnastil ishlatilgan, zinalar quyma temirbetondan ishlangan.

Binoda texnik ko‘rik olib borilganda, bino atrofidagi suv qochirish konstruksiyasi (otmostka) vaqtida ta‘mirlanmaganligi sababli bino poydevori ostiga qor va yomg‘ir suvlari tushgan. Bu suvlar binoning notekis cho‘kishi hamda poydevor va devorlarda mayda yoriqlarga sabab bo‘lgan. Bundan tashqari binodan foydalanuvchilar (ekspluatator) tomonidan binoning yuk ko‘taruvchi konstruksiyasiga o‘zboshimchalik bilan o‘zgartirishlar kiritilgan. Jumladan binoning rejadagi “1” – raqamli o‘qida “B-G” harfiy o‘qlari oralig‘ida 1 va 2 – qavatlarda hamda “7” – raqamli “A-V” harfiy o‘qlari oralig‘ida 1 – qavat qismida joylashgan karkas ishida qatnashuvchi pishiq g‘ishtdan terilgan devorlari olib tashlangan. Shu devorlar yon qismidagi ustun va to‘sinlarda yoriqlar va darzlar kuzatilmaganligiga qaramay, ushbu ustun va to‘sinlarda yuklamalar va zo‘riqishlarning oshishiga hamda binoning zilzilabardoshliligiga ta‘sir etgan. Buni kuzatish uchun binoni 3D ko‘rinishini LIRA SAPR kompyuter dasturida yasab, yuklar va ta‘sirilar berib tahlil qilamiz.

Hisob natijalariga ko‘ra, ushbu o‘zgartirishlar natijasida binoning ba‘zi ustun va to‘sinlarida armaturalash foizlari oshgan hamda binoda ko‘chishlar va buralishlar miqdori ham oshgan.

Oldimizga qo‘yilgan keyingi vazifa, binoning zilzilabardoshliligi, ustivorligi, funksional va iqtisodiy talablarini inobatga olib, foydalanishga topshirishdan iborat. Buning uchun biz binoda buzib olingan devorlarni qayta tiklashimiz mumkin. Ammo, bunda yuklamalar va ta‘sirilar natijasida zo‘riqib turgan to‘sinlar, cho‘kish va mayda yoriqlar kuzatilib turgan

poydevor kabi konstruktiv elementlarga qo‘shimcha yuklanish bo‘lishi, iqtisodiy jihatdan ham o‘zini oqlamasligi va binoning yon tomonlariga qo‘shimcha binolar qurilganini inobatga oladigan bo‘lsak, hajmiy rejalashtirish ishlariga ham tasir etadi[4,5].

1-rasm. Binoning hisobiy sxemasi.

Bu holatda yana bir yechim metal qattqliklar (metal bog‘lamlar) ni qo‘llash ham samara beradi. Buning uchun, 20 lik juft shvellerdan foydalanib, buzib olingan devorlar o‘rniga uchburchak shaklida metal qattqliklar tiklaymiz. Bir uchuni temirbeton ustunga, ikkinchi uchini temirbeton to‘singa maxkamlaymiz va LIRA SAPR kompyuter dasturida qayta tekshirib ko‘ramiz.

2-rasm. Binoning zilzila tasirida ko‘chishi (1-holat).

3-rasm. Binoning zilzila tasirida ko'chishi (2-holat).

Yuqoridagilardan (2- va 3-rasmlar) ko'rish mumkin, binoda metal bog'lamlarisiz binoning ko'chishi 122 mm (1-holat) va metal bog'lam bilan 93.6mmni (2-holat) tashkil etgan. Ruxsat etilgan ko'chish $11100/70=158,6$ mm. Endi binoda metal bog'lam tizimlari qo'llanilgandan so'ng, unda temirbeton ustun va to'sinlarda armaturalash foizlarining o'zgarishini ko'rib chiqamiz..

4-rasm. Ustun elementlarida armaturalash foizi (1-holat)

holat).

5-rasm. Ustun elementlarida armaturalash foizi(2-holat).

6-rasm. To'sin elementlarida armaturalash foizi(1-holat).

7-rasm. To'sin elementlarida armaturalash foizi(2-holat).

Yuqoridagilardan (5, 6, 7 va 8-rasmlar) ko‘rish mumkin, binoda metal bog‘lamlarisiz binoning to‘sin va ustunlarida maksimal armaturalash foizlari mos ravishda 4.39% va 4.77% (1-holat) va metall bog‘lam bilan 3.26% va 3.34% ni (2-holat) tashkil etgan. Ruqsat etilgan maksimal armaturalash foizi ustunlarda 4% va to‘sinlarda 5% ni tashkil etadi..

Xulosa.

Metal bog‘lamlarini ushbu binoda qo‘llash orqali, nafaqat binoda ko‘chishlar kamayishiga, shu bilan birga maksimal armaturalash foizini kamaytirish va bu orqali kuchaytirilishi lozim bo‘lgan konstruktiv elementlar soni ham kamayishiga erishish mumkin.

Binodagi vertikal ko‘chishlarning minimallashtirilmaganligi (93.9 mm 3-rasm) sababi esa, binoda vertikal qattqlik (ustivorlik) ta‘minlanganligi bilan unda yuklarning hajmiy va rejayiy teng taqsimlanishiga erishilmaganligidir.

Seysmik kuch binoning og‘irligiga bog‘liqligi va yuqoridagi xulosalarni inobatga olib, o‘rta va yuqori qavatli binolarda seysmik tasirlarni qabul qilishda karkas ishiga qatnashadigan g‘ishtli devorlardan ko‘ra undan bir necha barobar yengil metal tizimlarini rejada yuklarning teng taqsimlanishini inobatga olgan holda joylashtirish ancha samaraliroq bo‘ladi.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 30 maydagi “O‘zbekiston Respublikasining seysmik xavfsizligini ta‘minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-144-sonli Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 17 aprelida “Bino va inshootlarning zilzilabardoshligini oshirish hamda seysmik xavfni monitoring qilish faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-161-sonli Qarori.
4. QMQ2.01.03-19 Seysmik hududlarda qurilish. Toshkent,2019y.
5. Поляков С.В. Последствия сильных землетрясений.-М.: Стройиздат, 1978.-311б.